

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLARNI O'QITISHDA QO'LLANILADIGAN INTERFAOL METODLAR TRANSFORMATSIYASI

Tojiqulova Fazilat Fazilat Jamoliddin qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Pedagogika yo'nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: Sharaxmatova Anora Komiljon qizi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida samaradorlikni oshirishga xizmat qiluvchi turli interfaol metodlar tahlil qilinadi. Har bir metodning qo'llanish tartibi, dars jarayonidagi roli hamda pedagogik natijasi aniq dalillar bilan yoritilgan. Tadqiqotdan ma'lum bo'lishicha, interfaol metodlar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi, darsni qiziqarli va samarali qiladi, ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvni olib kiradi. Maqola amaliy ahamiyatga ega bo'lib, zamonaviy pedagogik faoliyatda foydalanish uchun tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: media, metod, interfaol ta'lim, innovatsion yondashuv, o'qitish usullari, pedagogik faoliyat.

Аннотация. В данной статье анализируются различные интерактивные методы, способствующие повышению эффективности образовательного процесса. В начале статьи представлена подробная информация о происхождении слова «метод», его научном содержании и роли в системе образования. Статья имеет практическое значение и рекомендуется для использования в современной педагогической деятельности.

Ключевые слова: медиа, метод, интерактивное образование, инновационный подход, методы обучения, педагогическая деятельность.

Abstract. This article analyzes various interactive methods that serve to increase the effectiveness of the educational process. First, detailed information is provided about the origin of the word "method", its scientific content and its role in the education system. The article is of practical importance and is recommended for use in modern pedagogical activities.

Keywords: media, method, interactive education, innovative approach, teaching methods, pedagogical activity.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchi shaxsining faolligi, mustaqil fikrlashi va ijodiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda metodlarning o'rni beqiyosdir, chunki metod ta'lim jarayonining asosiy harakatlantiruvchi kuchi, ya'ni maqsadga erishish yo'li hisoblanadi. “Metod” so'zi yunoncha “methodos” so'zidan olingan bo'lib, “yo'l”, “usul” degan ma'noni anglatadi [4]. Har bir fan o'zining mazmuni va maqsadidan kelib chiqib, o'ziga xos metodlardan foydalanadi. Shu jihatdan metodlar fan metodlari, xususiyl ilmiy metodlar, umummilliy

tadqiqot metodlari, fanlararo tadqiqot metodlari va falsafa metodlariga bo‘linadi. Maqolada ta’lim jarayonida yuqori samaradorlikka erishish uchun mo‘ljallangan 10 ta interfaol metod — “Soat millari”, “Savollar lotoreyasi”, “Mavzular aylanganda”, “Qo‘shningni top”, “Qora quti”, “A4 format”, “Smayliklar”, “Pazin”, “Plus–Minus–Qiziq” hamda “Buzuq telefon” metodlari batafsil tahlil qilinadi [5, 6]. Har bir metod o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakasini mustahkamlash, dars jarayonida ularning diqqatini oshirish hamda o‘zaro muloqotni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu metodlarning barchasi o‘quvchi shaxsini markazga qo‘ygan holda, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi faol hamkorlikni shakllantirishga qaratilgan bo‘lib, zamonaviy pedagogika tamoyillariga to‘liq mos keladi. Mazkur ishda metodlarning mazmuni, ularning qo‘llanilish tartibi, didaktik ahamiyati hamda o‘quvchilarga ta’siri aniq misollar bilan asoslab beriladi. Shu orqali interfaol metodlardan samarali foydalanish nafaqat ta’lim sifatini oshiradi, balki o‘quvchilarda tanqidiy va ijodiy fikrlash, muloqot madaniyati hamda jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Metod yunoncha so‘zdan olingan bo‘lib "Methodos" so‘zidan olingan bo‘lib "yo‘l", "usul" yani maqsadga erishish yo‘li yoki usuli degan ma’noni anglatadi [3]. Metodlar tasnifi 5 turga bo‘linadi. Bular fan metodlari, xususiy ilmiy metodlar, umummilliy tadqiqot metodlari, fanlararo tadqiqot metodlar va falsafa metodlari.

Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitishda qo‘llaniladigan metodlar

1. O‘tilgan bo‘limni takrorlash yoki yangi bo‘limni boshlash jarayonida " soat millari" metodi juda katta samara beradi. Avvalo bolalar 2 guruhga soat tayoqchasi va minut tayoqchasiga ajratiladi. Ularga oldindan tayyorlab qo‘yilgan mavzuga oid bir-birini takrorlamaydigan ma’lumotlardan iborat tarqatma qog‘ozlar beriladi va ularni xuddi soat shaklida aylana qilib tizib olinadi ya'ni daqiqa jamoasi ichki aylanadan, soat jamoasi tashqi aylanadan joy olishadi. Boshlovchining har bir ogohlantirishidan keyin bir- biriga ro‘parama ro‘para turgan o‘quvchilar o‘z ma’lumotlarini sheriklariga tushuntirib beradi va bu jarayon dastlabki o‘quvchiga qayta uchraguncha davom etadi. Soat tayoqchalari o‘z joyida qoladi minut tayoqchalari esa soat strelkasi kabi aylanadi.

2. “Savollar lotoreyasi” metodi.

Doskaga mavzuga doir 10-15 ta qoida yoziladi. Har bir qoida raqamlangan bo‘ladi. O‘quvchilar konspekt qilib olishadi. Qoidalar o‘quvchilar miyasida saqlanib qolishni boshlaydi. Ular raqamlar bilan eslab qolishlari kerak bo‘ladi. Keyin 1 o‘quvchi sinfdan tashqariga chiqib turadi. O‘qituvchi o‘quvchilar bilan kelishgan holda qaysidir qoida raqamini doskaga yozib, ustidan qog‘oz yopishtirib bekitib qo‘yadi. Tashqaridagi o‘quvchi kiradi va qaysi savol yashirilganini topishi kerak. U shunchaki taxmin qilib aytishi ham mumkin. 3 tagacha imkoniyat beriladi va so‘ng xotirasini ishga soladi. To‘g‘ri topsa ham topmasa ham 3 ta qoidani yoddan aytgani foyda bo‘ladi.

3. “Mavzular aylanganda” metodi.

Har bir o'quvchiga ma'lum mavzular doirasida 1 ta atama yozishadi. Doska yoniga 1 ta stul chiqariladi. Istalgan 1 o'quvchi stulga o'tiradi. 5 ta o'quvchi esa qo'llariga atama yozilgan varaqni olib o'tirgan o'quvchi atrofida aylana bo'lib turishadi. O'tirgan o'quvchining ko'zi yumiladi. Musiqa ostida o'quvchilar stulda o'tirgan o'quvchilar atrofida aylanadi. Musiqa tugagach o'tirgan o'quvchi ro'parasida kim turib qolsa o'quvchi o'sha tengdoshining qo'lidagi varaqda yozilgan atamani izohlab namuna keltirishi kerak. Agar to'g'ri javob bera olsa turgan o'quvchi bilan o'rin almashadi. Agar javob berolmasa jazolanadi.

4. “Qo'shningni top” metodi.

Bu metodda o'quvchilar 2 guruhga bo'linadi. Birinchi guruhga jumlar beriladi, ikkinchi guruhga esa javoblar tarqatiladi. Birinchi guruhdan bir o'quvchi turib jumlani o'qidi, shu jumlagi mos 2 guruhdan bor o'quvchi javobni o'qiydi. Javob to'g'ri yoki noto'g'riligini savol bergan o'quvchi izohlaydi. Bu jarayonni o'qituvchi kuzatib boradi va o'quvchilarni baholaydi.

5. “Qora quti” metodi.

Bu metodda o'quvchilar 6 guruhga ajratiladi. Har bir guruhga mavzu bo'yicha bittadan topshiriq beriladi. Qaysi guruh topshiriqlarni to'g'ri va aniq bajarsa u guruhdan bir kishi o'qituvchi vazifasini bajaradi. O'qituvchi har bir guruhga berilgan so'zlarga 10 tadan misol yozishni buyuradi. Bu jarayon qay tartibda bajarilayotgani o'qituvchi tomonidan kuzatib boriladi.

6. “A 4 format” metodi.

Bu metodga 1 ta A4 formatdagi oq qog'oz kerak bo'ladi. Xonaga 3 ta parta qo'yiladi va 3 ta partada 2 tadan bola o'tiradi yani 6 ta qator bo'ladi. 6 ta o'quvchiga 6 ta qog'oz kerak bo'ladi. Ularga kechagi darsda yodida qolgan 1 ta ma'lumotni yozish topshiriladi. Yozib bo'lgandan keyin orqada o'tirgan o'quvchiga varoq beriladi. Qaysi parta eng oxirgi o'quvchiga yetib borsa va oxirgi o'quvchi vazifani tezroq bajarib bo'lsa bu guruhni javoblari tekshiriladi va g'olib hisoblanadi. Lekin yozilgan ma'lumotlar qayta yozilmasligi kerak.

7. “Chehralar” yani smayliklar metodi. Bu metod asosan refleksiya jarayonida qo'llaniladi. Doskaga 3 ta smayliklar chiziladi. Bittasi kulib turgan smaylik, keyingisi o'rtacha holatdagi smaylik va uchinchi xafa holatdagi smayliklar bo'ladi. O'quvchilarga birinchi smaylik bo'yicha o'zini yodida qolgan eng zo'r ma'lumotni yozish topshiriladi. O'rta holatdagi smaylikga bugungi darsda yodidan ko'tarilgan va tushunmagan ma'lumotni yozish aytiladi. Xafa holda turgan smaylikga bugungi darsda qo'shimcha tarzda o'rganishi kerak bo'lgan ma'lumotlar yozilishi aytiladi. Bu metod o'quvchilarning qaysi ma'lumotlar yodida qolganini va o'qituvchi qaysi malumotlarni keyingi safar qo'shib yaxshilab tushuntirib berib ketish kerakligini anglatadi. O'quvchilar qay darajada mavzuni tushunganini anglatadi.

8. “Pazin” metodi

Bu metodga konvertlar yasaladi. Konvertni ichida savollar bo'ladi. A4 formatdagi qog'ozga 6: 7 qatordan ko'p bo'lmagan holatda yozib ularni bir nechta shaklga keltirib olinadi. Ma'lumotlar ko'p bo'lsa masalan 8 ta yoki 6 ta varaqqa chiqarib olinadi va ular uchburchak shaklda qirqib tashlanadi va konvertlarga solinadi. O'quvchilar guruhga ajratiladi va har bir guruhga konvertlar tarqatiladi. O'quvchilarga qaysi guruh birinchi bo'lib konvertdagi maydalangan qog'ozlarni yig'ish topshiriladi.

9. “Plus, Minus va Qiziq” metodi

Plus, minus va qiziq so'zlarini alohida qilib rangli qog'ozlarga bittadan yozib doskani bir tomoniga yopishtiriladi. O'qituvchi mavzuga aloqador malumotlarni doskani qolgan yarmiga yopishtirib chiqadi. O'quvchilar guruhga ajratiladi har bir guruhdan navbat bilan o'quvchilar chiqadi. O'quvchilar doskadagi ma'lumotlarni bittadan oladi agar to'g'ri deb bilsa, plus noto'g'ri deb bilsa minus, agar bilmasa yo ikkilansa qiziq degan rangli qog'ozni pasiga yopishtiradi. Bu metod o'quvchilarning darsga qay darajada tayyor ekanligini bildiradi.

10. “Buzuq telefon” metodi

Bu metodikada o'qituvchi tomonidan bitta o'rtacha hajmdagi qiziqarli matn tanlanadi. 7 ta o'quvchi doskaga chiqadi va o'yin sharti ularga tushuntiriladi. Bu metodda 1 ta o'quvchi ustozni yonida qoladi va qolgan 6 tasi eshikdan tashqariga chiqib turadi. O'qituvchi o'sha tanlagan matnini qolgan 1 ta o'quvchiga o'qib beradi. U o'quvchi matnini eslab qolgan joylarini tashqaridagi 1 ta o'quvchini chaqirib aytib berib joyiga o'tiradi va keyingi o'quvchi ham shu tartibda tushuntiradi. Oxirida qolgan o'quvchi eshitganini guruhdagilarga aytib beradi. Bu metod aniq ma'lumot oxirida qay tarzda yetib kelishini anglatadi va o'quvchilarning eslab qolish darajasi qay darajada ekanligini anglatadi.

Yuqoridagi metodlar ta'lim jarayonini jonlantirish, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish va dars samaradorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Har bir metod o'ziga xos tarzda o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, ijodiy yondashuvini, eslab qolish, muloqot va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. “Soat millari”, “Savollar lotereyasi”, “Qo'shningni top”, “Smayliklar” va boshqa metodlar o'quvchilarni darsga faol jalb etish, ularning o'z fikrini erkin bayon etish va dars materialini chuqur o'zlashtirish imkonini beradi.

Shuningdek, interfaol metodlardan foydalanish o'qituvchiga ham darsni samarali tashkil etish, har bir o'quvchining o'zlashtirish darajasini kuzatish va individual yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi. Shu bois, maqolada keltirilgan metodlar zamonaviy pedagogik faoliyatda keng qo'llanilishi lozim bo'lgan, ta'lim sifatini oshiruvchi samarali usullar sifatida e'tirof etiladi. Ularning muntazam qo'llanishi

o'quvchi shaxsining har tomonlama rivojlanishiga, bilimning mustahkamlanishiga hamda ta'lim jarayonining innovatsion tus olishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida”gi PQ-4884-son qarori. — Toshkent, 2020 yil.
2. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. — Toshkent, 2020 yil.
3. Yo'ldoshev, J. G'., Hasanboeva, O. G'. Pedagogika. — Toshkent: “O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti”, 2019.
4. Sayidahmedov, N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. — Toshkent: “Moliya”, 2021.
5. G'ulomov, A., & Sattorov, A. Interfaol metodlar orqali ta'lim samaradorligini oshirish. — Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2022.
6. Xoliqova, N. Zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish // Pedagogika va psixologiya jurnali. — Toshkent, 2021.
7. Xusanova, M. Ta'limda interfaol usullardan foydalanish metodikasi. — Toshkent: “Istiqlol”, 2020.